

NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR SOBRE AMAMENTAÇÃO NATURAL

¹Ana Beatriz COMIM

²Josiqueli TELLES

³Pamella Aparecida MAZIERO

⁴Bruno SALVADOR

⁵Amanda Cristina SCHOEFFEL

⁶Sandriane MORENO

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: 2025

DOI: [10.5281/zenodo.16621753](https://doi.org/10.5281/zenodo.16621753)

RESUMO

A amamentação natural é uma estratégia de proteção e nutrição. O leite materno deve ser o único alimento ofertado ao bebê nos primeiros seis meses de vida. Essa prática apresenta inúmeros benefícios e contribui para a redução da mortalidade infantil. O desmame precoce está associado à falta de informação e orientação. Este trabalho tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento dos cirurgiões-dentistas da rede pública de saúde da cidade de Francisco Beltrão-PR, a respeito da amamentação natural e o quanto estão preparados para fornecer as orientações necessárias às gestantes e puérperas. A média de idade dos participantes (n=21) foi de 41,7 anos, sendo 66,7% mulheres. Da amostra total, 85,7% possuem especialização, 23,8% possuem mestrado e 4,8% doutorado. Além disso, 52,4% atuam em ESFs e 27,8% atendem também no serviço privado; 28,6% atuam como professores. Entre os participantes, 81% atendem gestantes; 52,4% afirmaram realizar orientações durante as consultas, no entanto, apenas 8 (38%) relataram se sentir capacitados a orientar. Entre os que atendem gestantes, 64,7% foram classificados como "possuem

¹ Especializanda em Ortodontia. BIONEP – Núcleo educacional do Paraná. Pato Branco, Paraná. E-mail: anabeatrizcomim@gmail.com

² Especializanda em Odontopediatria. IOA – Chapecó. Chapecó, Santa Catarina. E-mail: josiquelitelles@gmail.com

³ Graduanda em Odontologia. Centro Universitário Unisep (CEUUN). Francisco Beltrão, Paraná. E-mail: pamella-maziero@hotmail.com

⁴ Graduando em Odontologia. Centro Universitário Unisep (CEUUN). Francisco Beltrão, Paraná. E-mail: brunosalvador_@outlook.com.br

⁵ Doutorado em Odontopediatria, mestrado em Clínica Integrada, especialização em Odontopediatria, clínica privada. Francisco Beltrão, Paraná. E-mail: amandaschoeffel@gmail.com

⁶ Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, especialização em Endodontia. Centro Universitário Unisep (CEUUN) - Professora das disciplinas de Odontologia Pediátrica e Clínicas Integradas. Francisco Beltrão, Paraná. E-mail: sandriane.moreno@unisep.edu.br

conhecimento", e 23,8% não se consideram capacitados a prestar orientações, mesmo possuindo conhecimento. Dessa forma, observa-se uma elevada proporção de participantes que não se consideram aptos a oferecer as orientações, evidenciando a necessidade de capacitações específicas para os profissionais.

Palavras-chave: Amamentação. Mortalidade Infantil. Desmame. Odontologia.

LEVEL OF KNOWLEDGE OF DENTISTS IN THE PUBLIC HEALTH NETWORK IN THE CITY OF FRANCISCO BELTRÃO - PR ABOUT NATURAL BREASTFEEDING

ABSTRACT

Natural breastfeeding is a key strategy for infant protection and nutrition. Breast milk should be the only food offered to the baby during the first six months of life. This practice offers numerous health benefits and contributes significantly to reducing infant mortality. Early weaning is associated with a lack of information and lack of proper guidance. This study aimed to assess the level of knowledge of public health dentists in the city of Francisco Beltrão-PR regarding natural breastfeeding and their preparedness to offer appropriate guidance to pregnant women and postpartum women. The average age of participants (n=21) was 41.7 years, with 66.7% being women. Of the total sample, 85.7% had a specialization, 23.8% had a master's degree, and 4.8% had a doctorate. Additionally, 52.4% work in Family Health Strategy (ESF) programs and 27.8% also work in private services, and 28.6% work as professors. Most participants 81% reported providing care to pregnant women and 52.4% stated they offered guidance during consultations. However, only 38% felt adequately trained to provide such guidance. Among those who attend pregnant women, 64.7% were classified as "knowledgeable," and 23.8% still did not feel qualified to counsel patients. These findings highlight a significant gap between theoretical knowledge and practical confidence, reinforcing the need for targeted training and continuing education programs for dental professionals regarding natural breastfeeding.

Keywords: Breastfeeding. Infant Mortality. Weaning. Dentistry.

1 INTRODUÇÃO

O aleitamento materno é uma estratégia natural de proteção e nutrição¹, e todas as mães têm o direito de amamentar seus filhos². A amamentação ocorre por meio do ato de sucção, quando o bebê recebe o alimento diretamente do seio³, promovendo o vínculo afetivo entre mãe e filho⁴.

Estima-se que mais de 820 mil mortes de crianças com menos de 5 anos poderiam ser evitadas por meio do aleitamento materno⁵. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a amamentação natural seja oferecida exclusivamente por seis meses de idade do bebê, complementada pela introdução alimentar, por no mínimo 2 anos, podendo ser por livre demanda⁶.

Nos últimos 30 anos, o Brasil elaborou diversas ferramentas que visavam contribuir no aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida dos recém-nascidos e lactentes⁷.

O Ministério da Saúde descreve no Caderno de Atenção Básica, n.º 23, como deve ser realizada a técnica correta de amamentação. A abertura bucal do bebê deve ser ampla o suficiente para envolver não só o mamilo, como também a aréola, assim formando um vácuo no momento da sucção;

enquanto isso, a língua forma o canal que leva o leite até a faringe e o esôfago, e ativa o reflexo de deglutição, além de se responsabilizar pela ordenha, por meio da leve compressão do mamilo. Durante a atividade de sucção e deglutição, ocorre também a respiração nasal simultaneamente¹.

A OMS destaca ainda as características-chave para a pega adequada. Tais quais: bebê com corpo e cabeça alinhados, próximo ao corpo da mãe e bem apoiado, rosto de frente para a mama e nariz na altura do mamilo, a boca deve estar bem aberta, o lábio evertido e o queixo tocando a mama. Já, os sinais de que a técnica está inadequada, são: bochechas do bebê encovadas durante as sucções, ruídos na língua, mama esticada durante a mamada, mamilos com estrias ou áreas esbranquiçadas quando o bebê solta a mama, e/ou, dor na amamentação¹.

É imprescindível o domínio do assunto pelos profissionais, a fim de orientar as gestantes desde as primeiras consultas e expor os riscos do desmame precoce, além de auxiliar no planejamento e execução do ato, visto que a amamentação possui grande importância, principalmente para a odontologia, pois desempenha papel fundamental no desenvolvimento dos ossos,

músculos e articulações da face, bem como dos dentes, lábios e língua⁸.

Portanto, a amamentação contribui para o desenvolvimento da fonação, mastigação, deglutição e respiração correta, além de ser fonte de cálcio e minerais, auxiliando no fortalecimento das estruturas dentárias¹. Por isso, é necessário que o profissional esteja munido de conhecimentos adequados, visto que a amamentação é um fenômeno complexo, não um ato instintivo biologicamente determinado, mas uma prática influenciada pelo contexto histórico, social e cultural em que a nutriz está inserida⁹.

Além disso, para a nutriz, estar informada das vantagens do aleitamento materno e escolher essa prática, não é suficiente para que consiga manter sua opção, ela precisa estar em um ambiente favorável à amamentação e poder contar com o apoio de um profissional habilitado a ajudá-la. Entretanto, nem sempre o profissional de saúde possui conhecimentos e habilidades suficientes para manejar adequadamente as várias situações que podem servir de obstáculo ao sucesso do processo de amamentação¹⁰.

A falta de conhecimento sobre amamentação entre os profissionais de saúde significa que as mulheres podem receber informações inadequadas e frequentemente conflitantes, o que resulta em desmame precoce¹¹.

Considerando-se a importância do tema, o objetivo deste trabalho é avaliar o nível de conhecimento dos cirurgiões-dentistas da rede pública de saúde do município de Francisco Beltrão-PR, a respeito da amamentação natural, e o quanto estes profissionais estão preparados para fornecer orientações necessárias para as gestantes e puérperas.

2 METODOLOGIA

2.1 Aspectos éticos

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UNISEP, sob o parecer nº 6.416.417. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado na página inicial do formulário digital e o aceite de todos os participantes se fazia necessário para que fosse possível o acesso ao questionário.

2.2 Estudo piloto

Inicialmente, foi elaborado um projeto piloto, no qual se aplicou um questionário *online* por meio da plataforma *Google Forms* (Google LLC – Califórnia, EUA), composto por 40 perguntas sobre dados pessoais, profissionais e amamentação natural. O formulário foi enviado aos dentistas da rede

pública e particular de diversas regiões do Brasil. O objetivo deste projeto piloto foi avaliar as perguntas formuladas e taxa de retorno dos questionários. Após análise dos resultados, constatou-se que a maioria dos participantes não receberam informações sobre amamentação natural e desmame precoce durante a graduação, além disso, não se sentem aptos a prestar orientações sobre o assunto às gestantes atendidas, tanto os que atendem quanto os que não atendem o público-alvo. Ainda, grande parte dos participantes do estudo piloto era composta por cirurgiões-dentistas que não realizam atendimentos a gestantes e puérperas, por isso, considerou-se a reaplicação do formulário, voltado aos profissionais da rede pública de saúde, considerando que o SUS prioriza o atendimento de gestantes e puérperas. Para tal, algumas perguntas foram reformuladas e outras acrescentadas com o auxílio de profissionais, como uma nutricionista e uma fonoaudióloga, que coordenam um grupo de apoio à amamentação na prefeitura de Francisco Beltrão-PR.

2.3 Participantes e amostra

Inicialmente, os cirurgiões-dentistas foram convidados a participar da pesquisa, durante uma reunião da coordenação de

saúde bucal do município de Francisco Beltrão-PR, na qual as pesquisadoras explicaram as etapas do estudo. Em seguida, o questionário foi enviado via *WhatsApp* (Quadro 1). Os dados da pesquisa foram coletados a partir da aplicação de um questionário *online* por meio da plataforma *Google Forms* (Google LLC – Califórnia, EUA) para os cirurgiões-dentistas atuantes na rede pública de saúde do município de Francisco Beltrão. Os participantes foram selecionados com base nas informações disponíveis no site da Prefeitura e convidados por meio do contato com a coordenação de saúde bucal do município. A decisão de aplicar o questionário ser apenas aos cirurgiões-dentistas do SUS, baseou-se no fato de que grande parte desses profissionais atende gestantes frequentemente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Estratégias de Saúde da Família (ESF).

2.4 Coleta de dados

O questionário utilizado no projeto piloto foi reformulado e composto por 64 questões contendo dados socioeconômico-demográficos, como idade, sexo e naturalidade; dados de formação, incluindo instituição e período de conclusão de curso, especialização e mestrado ou doutorado, áreas de formação e se a matriz curricular do

curso e/ou especializações abrangeu o conteúdo abordado nesta pesquisa; questões sobre ambiente e a abrangência do trabalho nos atendimentos, contendo tipo de unidade a qual o profissional atua, se aliado ao serviço público atende também em consultórios particulares, ou, como professor, e a média de gestantes e puérperas atende mensalmente.

Além dos dados voltados à individualidade profissional de cada cirurgião-dentista, o questionário também incluiu afirmações específicas sobre amamentação natural e desmame precoce, abrangendo utilização de meios artificiais para a amamentação, pega adequada ou inadequada durante a amamentação natural, introdução alimentar, benefícios maternos e para o bebê a respeito do ato de amamentação, desenvolvimento de hábitos deletérios e más oclusões, influência de fatores estressantes e da sobrecarga materna na produção do leite, além de questões sobre a indicação da frenectomia lingual, das quais, os participantes responderam se concordam ou não com as afirmações, ou, se não sabem responder. O envio dos questionários teve início após uma reunião com os dentistas do município, na qual foram prestadas orientações sobre a importância da pesquisa. As respostas foram recebidas em um prazo máximo de 45 dias.

2.5 Análise estatística

Após a coleta dos dados, foi realizada a organização do banco de dados e análise exploratória com o intuito de investigar a existência de casos extremos e/ou omissos. A organização do banco de dados compreendeu os seguintes passos: exclusão de respostas incompletas, exclusão de dados duplicados e exclusão de respostas com erros visíveis de digitação (*outliers*). Os dados foram analisados de forma descritiva para todas as variáveis. As respostas ao questionário específico sobre o conhecimento dos cirurgiões-dentistas, foram classificadas em “Concordo”, “Discordo” e “Não sei” e considerou-se “possui conhecimento” a alternativa correta e “conhecimento insuficiente a questão incorreta ou a “Não sei”.

Para os cirurgiões-dentistas participantes, foi atribuída a classificação de “possui conhecimento” àqueles que obtiveram mais de 80% de acerto no questionário total. Os demais foram classificados como “conhecimento insuficiente”. Tal nota de corte foi atribuída, devido à ausência na literatura um formulário validado a respeito desse assunto, que utilizasse esse padrão avaliativo. Portanto, considerando-se que os participantes são profissionais com ensino superior completo, atuantes diretamente no SUS, no qual está inserido o pré-natal odontológico – o qual exige conhecimento

tanto para os cuidados da saúde bucal da gestante quanto para ponderações e práticas do puerpério – considerou-se essa nota como plausível para classificá-los como aptos a

fornecer as devidas orientações. Os dados foram analisados no software SPSS 25 (IBM, Estados Unidos).

Quadro 1 - Questionário aplicado a pesquisa.

1. Concorda em participar? ()Sim ()Não
2. Idade
3. Gênero
4. Naturalidade
5. Instituição de concluiu graduação
6. Ano que concluiu graduação
7. Possui especialização? ()Sim ()Não
8. Se sim, quantas especializações possui? Caso não possua, responda "Não".
9. Quais especializações? Apenas cursos finalizados. Caso necessário, você pode selecionar mais de uma opção. () Cirurgia e Traumatologia (CTBMF) () Dentística () DTM () Endodontia () Odontologia Hospitalar () Odontologia Legal () Odontogeriatría () Odontopediatria () Ortodontia () Periodontia () Saúde Coletiva () Prótese Dental () Não possuo especialização () Outro:
10. Ano de conclusão das especializações. (Caso possua mais de uma especialização, escreva o curso e em seguida o respectivo ano de conclusão, como no exemplo a seguir: Odontopediatria-2016, Endodontia-2018). Caso não possua especialização, responda "Não".
11. Área em que realiza atendimento odontológico () Serviço Público () Serviço Privado () Ambos
12. Atua em qual tipo de unidade? () ESF () UBS () CEO () Outro:
13. Atua também como professor? () Sim () Não
14. Possui mestrado ou doutorado? (Considere os cursos em andamento e/ou concluídos) () Mestrado () Doutorado () Não
15. Realizou Especialização/Mestrado de forma: Caso possua mais de uma especialização, escreva o curso e em seguida a respectiva forma na opção outros. (Ex.: Odontopediatria-EAD, Endodontia Híbrido). () EAD () Presencial () Híbrido () Não possuo especialização () Outro
16. Zona de atuação profissional () Rural () Urbana () Ambas
17. Quantos anos de atuação profissional possui? (Apenas anos completos) Considere apenas após a conclusão da graduação. Caso você ainda não tenha completado 12 meses de formação, por favor, considere 1 ano.
18. Você atende gestantes e puérperas? () Sim () Não
19. Se sim, aproximadamente quantas por semana? Caso não atenda, responda "Não".
20. Na sua graduação você teve conhecimento sobre amamentação natural, aleitamento materno e desmame precoce? () Sim () Não
21. Na sua especialização você teve conhecimento sobre amamentação natural, aleitamento materno e desmame precoce? () Sim () Não
22. Se sim, qual especialização abordou o tema? Caso não tenha feito especialização, responda "Não".

Avaliação de conhecimentos específicos sobre amamentação
Nesta seção você irá encontrar diversas afirmações sobre o tema, responda se você concorda, não concorda ou não sabe sobre o tema.
23. Você realiza orientações de rotina sobre amamentação natural e aleitamento materno na sua prática clínica? ()Sim ()Não
24. Você se sente capacitado para falar sobre amamentação natural, aleitamento materno e prevenção ao desmame precoce? ()Sim ()Não
25. Leia a afirmativa a seguir: "O uso de chupeta está associado a maior frequência de candidíase oral e alterações respiratórias, dentais e orofaciais". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
26. Leia a afirmativa a seguir: "A associação entre o uso de bicos artificiais e desmame precoce não é cientificamente comprovada". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
27. Leia a afirmativa a seguir: "Doenças infecciosas não tratadas (por exemplo, tuberculose) e contaminação materna pelo vírus HIV, são contraindicações permanentes para a amamentação". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
28. Leia a afirmativa a seguir: "Existem mães que possuem leite fraco para satisfazer as necessidades nutricionais do bebê". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
29. Leia a afirmativa a seguir: "Existem mães que possuem leite insuficiente para satisfazer as necessidades nutricionais do bebê". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
30. Leia a afirmativa a seguir: "Os casos de desmame precoce estão mais relacionados à sobrecarga materna, falta de informação e rede de apoio, do que a uma real incapacidade biológica da nutriz em produzir leite". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
31. Leia a afirmativa a seguir: "A pega inadequada durante a mamada pode levar ao desmame precoce devido a lesões mamilares". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
32. Leia a afirmativa a seguir: "A pega inadequada durante a mamada pode levar ao desmame precoce, pois pode ocasionar a diminuição da produção de leite". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
33. Leia a afirmativa a seguir: "A produção do leite materno depende da sucção do bebê e sua ejeção é influenciada pelo estado emocional da mãe". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
34. Leia a afirmativa a seguir: "O aleitamento materno deve ser oferecido exclusivamente ao bebê até os 6 meses de idade." Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
35. Leia a afirmativa a seguir: "A introdução alimentar é iniciada aos 6 meses de idade, portanto, nessa fase é recomendado o desmame, pois o leite materno já não se faz necessário para o desenvolvimento do bebê". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
36. Leia a afirmativa a seguir: "Amamentar é instintivo não sendo necessário aprendizado". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
37. Leia a afirmativa a seguir: "A amamentação natural não proporciona benefícios a lactante, somente ao bebê". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
38. Leia a afirmativa a seguir: "A amamentação natural previne doenças à lactante, diminuindo, por exemplo, o risco de surgimento de câncer de mama". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei

Continuação

39. Leia a afirmativa a seguir: "A sucção não nutritiva é irrelevante no processo de amamentação". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
40. Leia a afirmativa a seguir: "Amamentar fortalece a imunidade do bebê". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
41. Leia a afirmativa a seguir: "A utilização de meios artificiais para amamentação, tais como colher dosadora, copo e seringa, ainda são os melhores métodos nos casos nos quais a mãe está impossibilitada de fornecer amamentação natural". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
42. Leia a afirmativa a seguir: "A utilização de meios artificiais para o aleitamento, mesmo sendo em copo, colher dosadora e seringa, pode acarretar confusão de fluxo e desmame precoce". Você concorda com essa afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
43. Leia a afirmativa a seguir: "O uso de mamadeiras é contraindicado e está fortemente associado ao desmame precoce, pois pode ocasionar confusão de fluxo e confusão de bicos". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
44. Leia a afirmativa a seguir: "Nos casos em que a mãe está temporariamente impossibilitada de amamentar, para evitar confusão de bicos, a recomendação é que o leite materno/fórmula infantil seja ofertado em mamadeira que imita a mama, devido à alta aceitação e adaptação". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
45. Leia a afirmativa a seguir: "Nos casos em que a mãe está temporariamente impossibilitada de amamentar, para evitar confusão de bicos, a recomendação é que o leite materno/fórmula infantil seja ofertado por meio de colher dosadora, copo, conta gotas ou seringa". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
46. Leia a afirmativa a seguir: "Aleitamento materno ajuda a desenvolver tônus muscular e crescimento anteroposterior dos ramos e a modelação do ângulo da mandíbula". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
47. Leia a afirmativa a seguir: "Durante a mamada no peito ou mamadeira, a posição da língua do bebê, para que possa realizar a sucção, é a mesma (para frente e para baixo), portanto, não existe a possibilidade de gerar confusão de bicos". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
48. Leia a afirmativa a seguir: "Há forte associação entre amamentação natural insuficiente e desenvolvimento de hábitos deletérios". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
49. Leia a afirmativa a seguir: "Uso de chupetas e mamadeiras é um dos principais fatores etiológicos do desenvolvimento de má oclusão, problemas de respiração e fonação". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
50. Leia a afirmativa a seguir: "São sinais de pega eficaz na amamentação: bebê abre bem a boca e posiciona a língua para frente e para baixo, ficando acoplada em torno do mamilo e aréola, em formato de concha com as bordas e ponta elevadas". Você concorda com essa afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
51. Leia a afirmativa a seguir: "São sinais de pega eficaz na amamentação: lábios evertidos e queixo do bebê tocando a mama". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
52. Leia a afirmativa a seguir: "São sinais de pega eficaz na amamentação: bebe suga, respira e engole de forma natural e coordenada, com sucções lentas e profundas. As bochechas ficam arredondadas durante a mamada". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
53. Leia a afirmativa a seguir: "A partir dos 6 meses de idade, se a criança recebe amamentação natural no período noturno, o ideal é sugerir o desmame, devido ao alto risco de cárie". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei

Continuação

54. Leia a afirmativa a seguir: "A amamentação natural pode favorecer o desenvolvimento de cárie". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
55. Leia a afirmativa a seguir: "Considerando que a chupeta ortodôntica é menos prejudicial comparada a convencional, seu uso é indicado". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
56. Leia a afirmativa a seguir: "Todo caso de dificuldade de amamentação deve ser resolvido com frenectomia lingual do bebê". Você concorda com esta afirmativa? ()Sim ()Não ()Não Sei
57. Você realiza frenectomia em suas práticas clínicas? ()Sim ()Não
58. Se sim, quantas por mês? Caso não realize, responda "Não".
59. A prefeitura de sua cidade disponibiliza formação/cursos a respeito de amamentação e desmame precoce? ()Sim ()Não
60. Se sim, com que frequência? ()Anualmente ()Semestralmente ()Mensalmente ()Outro:
61. Quando disponível curso/capacitação na área, você teve interesse em participar? ()Sim ()Não
62. Se não, justifique.
63. Quando disponível curso/capacitação na área, você participou? ()Sim ()Não
64. Se sim, há quanto tempo? Caso não tenha participado, responda "Não".
65. Você gostaria de realizar mais cursos/palestras nessa área? ()Sim ()Não

Fonte: Autores, 2024

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 36 cirurgiões-dentistas atuantes na prefeitura de Francisco Beltrão no Sistema Único de Saúde, apenas 21 concordaram em participar da pesquisa, resultando em uma taxa de resposta de 58,3%.

A média de idade dos participantes foi de 41,7 anos e 66,7% são mulheres, formadas entre os anos de 1987 e 2023, 85,7% do total da amostra têm especializações que variam entre cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, dentística, DTM, endodontia, odontologia hospitalar, odontologia legal, odontogeriatría,

odontopediatria, ortodontia, periodontia, saúde coletiva, prótese dental, entre outros.

Do total de participantes, 23,8% possuem mestrado e 4,8% doutorado. Além disso, a maioria dos profissionais atua em ESFs (52,4%) e 27,8% atendem também no serviço privado. Da amostra total, 28,6% atuam também como docentes.

Dentre os profissionais participantes da pesquisa, 81% relataram que atendem gestantes e puérperas na sua prática clínica. Quando questionados sobre realizar orientações a essas pacientes, 52,4% do total da amostra afirmou realizar orientações durante as consultas, entretanto, apenas 8

(38%) relataram sentir-se capacitados a orientar (Tabela 1).

Tabela 1 - Realização e capacidade de orientação sobre amamentação pelos Cirurgiões-Dentistas em Francisco Beltrão-PR.

	Atende gestantes e puérperas?	
	Sim (81%)	Não (19%)
Faz orientações?		
Sim	11 (52,4%)	0 (0%)
Não	6 (28,6%)	4 (19%)
Se sente capacitado a orientar?		
Sim	7 (33,3%)	1 (4,7%)
Não	10 (47,6%)	3 (14,3%)
Questionário específico:		
Possui conhecimento	11 (52,4%)	2 (9,5%)
Conhecimento insuficiente	6 (28,6%)	2 (9,5%)

Fonte: Autores, 2024

Em relação ao questionário de perguntas específicas sobre o conhecimento sobre amamentação natural, 64,7% dos cirurgiões-dentistas que atendem gestantes foram classificados como “possui conhecimento”.

Pode-se observar na Tabela 2 que, 38% dos que possuem conhecimento não o receberam na graduação e 52,38% não o receberam na especialização. Além disso, 23,8% não se sentem capacitados a prestar orientações mesmo possuindo conhecimento a respeito da amamentação natural. Esses dados correlacionam-se a outro estudo que apresenta resultados no qual apenas 15% dos participantes da pesquisa se sentem preparados a prestar orientações. Embora

92,3% concordem que o apoio a amamentação natural também é uma atribuição dos dentistas, tal correlação demonstra falhas no ensino e atualização dos profissionais dentistas a respeito de amamentação natural, considerando ser um assunto pouco conhecido¹².

A desinformação tanto da população em geral como dos profissionais da área de saúde é apontada como causa do desmame precoce. O percentual de difusão de informações errôneas se assemelha ao percentual de mães que abandonam a amamentação sob a alegação de “o leite não sustenta”, o que evidencia a importância da capacitação dos profissionais de saúde para

incrementar a prevalência do aleitamento materno¹³.

Tabela 2 - Associação entre conhecimento e orientações sobre amamentação natural.

	Possui conhecimento	Conhecimento insuficiente
Atende gestantes e puérperas?		
Sim	11 (52,4%)	6 (28,6%)
Não	2 (9,5%)	2 (9,5%)
Se sente capacitado a orientar gestantes e puérperas?		
Sim	8 (38,1%)	0 (0%)
Não	5 (23,8%)	8 (38,1%)
Teve conhecimento sobre o tema na graduação?		
Sim	5 (23,8%)	2 (9,5%)
Não	8 (38,1%)	6 (28,6%)
Teve conhecimento sobre o tema na especialização?		
Sim	2 (9,5%)	0 (0%)
Não	11 (52,4%)	8 (38,1%)

Fonte: Autores, 2024

Conforme metodologia aplicada nesta pesquisa, 61,9% dos participantes da amostra total foram classificados como “possui conhecimento”, pois a média de acertos nas questões específicas foi igual ou superior a 80%. Considerando o total da amostra (n=21), 47% das mulheres possuem conhecimento em comparação aos homens, que foi de apenas 14% (Tabela 3).

Estes dados estão correlacionados ao maior conhecimento das mulheres sobre o

tema, embora a amostra seja composta por homens e mulheres com a mesma formação profissional na área da saúde, o que remete à postura adotada pelos homens, principalmente os que assumem o papel de provedores da família, que os impede de despertar o interesse em conhecer os benefícios da amamentação e consequentemente incentivar a mulher, assim evidenciando a importância dos pais durante as consultas de pré-natal¹⁴.

Tabela 3 - Nível de conhecimento dos Cirurgiões-Dentistas sobre amamentação natural.

	Feminino	Masculino	Total
Conhecimento Insuficiente	4 (19,05%)	4 (19,05%)	8 (38,1%)
Possui conhecimento	10 (47,6%)	3 (14,3%)	13 (61,9%)
Total	14 (66,7%)	7 (33,3%)	21 (100%)

Fonte: Autores, 2024

Considerando o questionário de conhecimentos específicos, as questões que mais apresentaram relevância negativa estão apresentadas na Tabela 4, das quais 14,3% da amostra total considera a existência de leite fraco, o que é considerado um mito, e muitas vezes serve como conforto para a mãe realizar o desmame precoce¹⁵.

Além disso, destaca-se que o leite materno fornece todos os macronutrientes e micronutrientes indispensáveis ao crescimento infantil até os seis meses de idade. Sua alta biodisponibilidade facilita a digestão, e sua aparência mais fluida é uma característica fisiológica normal, garantindo que esteja sempre em condições ideais para o consumo pelo lactente^{16,17}.

Ainda, 28,6% discordam que a pega inadequada pode levar ao desmame precoce, entretanto, a pega inadequada, ou má pega, resulta no não esvaziamento completo da mama, e diminuição da produção do leite,

muitas vezes ocasionando a nutrição ineficiente do bebê. Assim, podendo ser indicado pelos profissionais de saúde o uso de fórmulas infantis, para complementar/substituir o leite materno, quando o correto seria investigar as dificuldades apresentadas pela nutriz e oferecer orientação sobre o manejo da amamentação¹.

Dentre os participantes, 23,8% não consideram que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de idade, contrariando o preconizado pela OMS, que recomenda que a amamentação natural exclusiva até os seis meses de idade e complementada por no mínimo 2 anos⁶ e, 42,9% responderam que nos casos de impossibilidade de aleitamento materno, o leite ou fórmula deve ser ofertado em mamadeira que imita a mama, contudo, o correto é evitar mamadeiras, e ofertar o leite por meio de copos ou colheres dosadoras¹.

Tabela 4 – Associação entre conhecimentos específicos e orientações sobre amamentação natural.

	Sim	Não	Não sei
“Existem mães que possuem leite fraco para satisfazer as necessidades nutricionais do bebê.”	3 (14,3%)	17 (81%)	1 (4,7%)
“A pega inadequada durante a mamada podem levar ao desmame precoce, pois pode ocasionar a diminuição da produção de leite.”	14 (66,7%)	6 (28,6%)	1 (4,7%)
“O aleitamento materno deve ser oferecido exclusivamente ao bebê até os 6 meses de idade”	16 (76,2%)	5 (23,8%)	0 (0%)
“Nos casos em que a mãe está temporariamente impossibilitada de amamentar, para evitar confusão de bicos, a recomendação é que o leite materno/fórmula infantil seja ofertado em mamadeira que imita a mama, devido à alta aceitação e adaptação.”	9 (42,9%)	8 (38,1%)	4 (19%)

Fonte: Autores, 2024

Em contrapartida, há questões que apresentaram excelente porcentagem de respostas corretas, como por exemplo: “Os casos de desmame precoce estão mais relacionados à sobrecarga materna, falta de informação e rede de apoio, do que a uma real incapacidade biológica da nutriz em produzir leite”, com 100% de acertos.

A crença de que a amamentação é um processo natural, e que qualquer mulher é capaz de vivenciá-lo sem problemas ou dificuldades, não se confirma na experiência clínica. Outro estudo relaciona a interrupção precoce da amamentação natural, ainda antes do segundo mês de vida, às dificuldades encontradas durante a prática do aleitamento¹⁸. É essencial que nas primeiras semanas de vida da criança, a mãe receba apoio e orientação a fim de amenizar a

insegurança e a ansiedade comumente vivenciadas, favorecendo a manutenção do aleitamento materno por um maior período de tempo⁹.

Ademais, a assertiva “A pega inadequada durante a mamada pode levar ao desmame precoce devido a lesões mamilares” obteve 95,2% de respostas corretas. Uma boa técnica de amamentação é indispensável para o seu sucesso, uma vez que previne traumas nos mamilos e garante a retirada efetiva do leite pela criança¹⁹.

Além disso, 100% dos participantes concordaram que “Amamentar fortalece a imunidade do bebê”, por suas propriedades, o leite materno protege o recém-nascido de infecções, diarreia e doenças respiratórias reduzindo o índice de mortalidade infantil¹.

Por fim, 95,2% dos participantes demonstraram interesse em realizar mais cursos ou palestras nessa área de estudo. Isso se associa a uma pesquisa realizada por outros autores, que destacam a pequena quantidade de profissionais que recebem capacitação em serviço a respeito de amamentação (27,8%), e consideram que os participantes remanescentes aplicam o conhecimento cotidiano¹².

Os profissionais da área da saúde, inclusive o cirurgião-dentista, são importantes para incentivar a prática do aleitamento materno mostrando seus benefícios para a saúde bucal e para o desenvolvimento do bebê, e quais as consequências que os hábitos de sucção não nutritiva causam aos dentes e a face²⁰, bem como orientar a respeito do papel do aleitamento materno no desenvolvimento da musculatura craniofacial²¹.

Como limitação do estudo pode-se citar o tamanho reduzido da amostra, assim sendo necessário novos estudos com abrangência nacional e maior amostragem para avaliar o conhecimento dos profissionais cirurgiões-dentistas atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS) sobre amamentação natural.

4. CONCLUSÃO

Na rede pública de saúde de Francisco Beltrão-PR, a maioria dos cirurgiões-dentistas (81%) atende gestantes e puérperas e, embora 61,9% apresentem conhecimento suficiente para orientá-las, apenas 38% se sentem capacitados para fornecer essas informações de maneira eficaz. Além disso, apenas um terço dos profissionais recebeu informações sobre amamentação durante a graduação, evidenciando uma lacuna na formação desses profissionais nesse campo. Os resultados sugerem a necessidade urgente de ações de educação continuada, visando aprimorar o conhecimento e a capacitação dos cirurgiões-dentistas para o fornecimento de orientações adequadas sobre amamentação, promovendo assim, o suporte necessário às gestantes e puérperas na rede pública de saúde.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Saúde da Criança: Nutrição Infantil Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Ser A Normas Manuais Tec Cad Atenção Básica Nº 23. 2009:112.
2. Nelson AM. Maternal-newborn nurses? experiences of inconsistent professional breastfeeding support. J Adv Nurs [Internet]. Out 2007 [citado 22 out 2024];60(1):29-38. Disponível

- em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04373.x>
3. Honório LT, Ferreira AL, Silveira BL, Medeiros MA, Mascarenhas ML. Amamentação e aleitamento materno para lactentes com cardiopatias congênitas. *Res Soc Dev.* 23 abr 2022;11(6):e13211628801. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i6.28801>
 4. Secretaria de Estado da Saúde. Caderno de Atenção à Saúde da Criança. Aleitamento Materno. Atenção à Saúde da Criança. 2015:28.
 5. Victora CG, Barros AJD, França GVA, Bahl R, Rollins NC, Horton S, Krusevec J, Murch S, Sankar MJ, Walker N. Amamentação no século 21: epidemiologia, mecanismos e efeitos ao longo da vida. *Epidemiol Serv Saude.* 2016;25(3):475-490.
 6. OMS. Organização Mundial Da Saúde. Amamentação natural: um guia para a profissão de saúde. Resolução N 34 22 Assem Mund Saúde. 1981.
 7. Ministério Da Saúde. Bases para a discussão da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. Secr Atenção à Saúde Dep Ações Programáticas Estratégicas. 2017.
 8. CRO – DF – Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal [Internet]. Benefícios do aleitamento materno para a saúde bucal – CRO – DF; 2022 [citado 13 jun 2024]. Disponível em: <https://cro-df.org.br/beneficios-do-aleitamento-materno-para-a-saude-bucal/>.
 9. Ramos CV, Almeida JA. Aleitamento materno: como é vivenciado por mulheres assistidas em uma unidade de saúde de referência na atenção materno-infantil em Teresina, Piauí. *Rev Bras Saude Matern Infant.* Set 2003;3(3):315-21. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1519-38292003000300010>
 10. Giugliani ER, Lamounier JA. Aleitamento materno: uma contribuição científica para a prática do profissional de saúde. *J Pediatr.* Nov 2004; 80(5):s117—s118. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0021-75572004000700001>
 11. Nelson AM. Maternal-newborn nurses? experiences of inconsistent professional breastfeeding support. *J Adv Nurs.* Out 2007 [citado 22 out 2024];60(1):29-38. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04373.x>
 12. Brockveld LD, Venancio SI. Os dentistas estão preparados para a promoção da amamentação e alimentação complementar saudável? *Physis.* 2022 [citado 22 out 2024];32(2). Disponível

- em: <https://doi.org/10.1590/s0103-73312022320215>
13. Serva VB. Aleitamento materno: um guia para pais e familiares. Rev Bras Saude Matern Infant. Dez 2002 [citado 22 out 2024];2(3):327. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1519-38292002000300015>
14. Paula AO, Sartori AL, Martins CA. Aleitamento materno: orientações, conhecimento e participação do pai nesse processo. Rev Eletronica Enferm. 30 set 2010;12(3):464-70. Disponível em: <https://doi.org/10.5216/ree.v12i3.6929>
15. Ranier Gusman C. Os significados da amamentação na perspectiva das mães [dissertação]. Univ Sao Paulo Esc Enferm Ribeirao Preto. 2005.
16. King FS. Como ajudar as mães a amamentar. 4ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2001.
17. Cury MTF. Aleitamento materno. In: Accioly E, Saunders C, Lacerda EMA, organizadores. Nutrição em obstetrícia e pediatria. Rio de Janeiro: Cultura Médica; 2003. p. 287-313.
18. Nakano AMS. As vivências da amamentação para um grupo de mulheres: nos limites de ser "o corpo para o filho" e de ser "o corpo para si". Caderno de Saúde Pública, 19, 355-363. 2003.
19. Lawrence RA. Management of the mother-infant nursing couple. In: Breast-feeding. A guide for Medical Profession. 3rd ed. St. Lous: C.V. Mosby Company, 1989: 172-219.
20. Moimaz SA, Rocha NB, Garbin AJ, Saliba O. A influência da prática do aleitamento materno na aquisição de hábitos de sucção não nutritivos e prevenção de oclusopatias. Rev Odontol UNESP. Fev 2013;42(1):31-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1807-25772013000100006>
21. Bervian J, Fontana M, Caus B. Relação entre amamentação, desenvolvimento motor bucal e hábitos bucais: revisão de literatura. Rev Fac Odontol UPF. 2008;13(2):76-81.